

Formulario de inscripción

Texto introductorio

Título del formulario: Inscripción al taller Título - fecha y hora (UTC-3)

Descripción:

Este taller ... El objetivo es ...

Se realizará el fecha y hora (UTC-3). Después de la inscripción recibirás datos de acceso y más información por correo electrónico.

Los datos de registro se manejarán en forma confidencial, sólo podrán ser publicados de forma agregada y anonimizada en reportes sobre el alcance de MetaDocencia.

Al final de la inscripción, te invitaremos a participar en una encuesta opcional acerca del efecto de los talleres de MetaDocencia sobre la autoeficacia docente.

Si tienes dudas o consultas, por favor, escríbenos a info@metadocencia.org.

¡Gracias por el interés en nuestros talleres!

Preguntas

DATOS PERSONALES

1. Nombre

Pregunta obligatoria, formato respuesta corta.

2. Apellido

Pregunta obligatoria, formato respuesta corta.

3. ¿Qué pronombre/s utilizás?

Pregunta opcional, formato checkbox.

- Ella
- Elle
- El
- Other..

4. Correo electrónico

Pregunta obligatoria, formato respuesta corta.

5. País

Pregunta obligatoria, formato dropdown.

6. ¿Conocías MetaDocencia?

Pregunta opcional, formato respuesta corta.

ACCESIBILIDAD

7. ¿Cómo podemos contribuir para apoyar tu participación?

Por ejemplo: comunicándonos por voz en forma clara, pausada y con buena calidad de audio, usando comunicación por escrito y subiendo la grabación del evento para verlo

en diferido en caso de problemas de conexión. Si necesitas alguno de estos servicios o algún otro, por favor, menciónalo en el texto y, si el servicio no está previsto o necesitamos más detalles, nos estaremos comunicando contigo a la brevedad.

Pregunta opcional, formato respuesta larga.

INFORMACIÓN ADICIONAL

8. ¿Cómo te enteraste de este taller?

Pregunta opcional, formato checkbox.

- A través de la web
- Por redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)
- Por Slack
- Por correo electrónico
- Me invitó una persona conocida
- Other..

9. ¿Por qué te interesa participar?

Pregunta opcional, formato respuesta larga.

10. ¿Quieres recibir noticias sobre MetaDocencia en tu correo electrónico?

Pregunta obligatoria, formato multiple choice.

- Sí
- No